

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕКСТРАНА С АМИНОКИСЛОТАМИ

Эшпулатов И.И.
Чинибекова Н.К.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail: nazira72@mail.ru, тел: +998907173798
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12722928>

Актуальность: α -Аминокислоты и их производные в связи с широким спектром их действия вызывают большой интерес. Они входят в состав многих лекарственных препаратов, предназначенных для лечения самых разнообразных заболеваний. Известно, что N-замещенные α -аминокислоты не вызывают нежелательных побочных эффектов и предназначены для больных, которым противопоказано использование традиционных средств. Следует отметить, что в настоящее время полисахариды широко исследуются как биополимерные носители лекарственных препаратов. Этот интерес к полисахаридам можно объяснить их биосовместимостью, хорошей стабильностью, не токсичностью, гидрофильностью и биodeградируемостью. Особенно представляет интерес модификация полисахаридов аминокислотами, которая позволяет создавать препараты пролонгированного действия с низкой токсичностью [1]. Поэтому исследования модификации полисахаридов аминокислотами актуальна на сегодняшний день, так как описанные в литературе методы синтеза полисахарид-аминокислотных производных несовершенны и требуют дополнительных исследований.

Цель работы: Разработка методов модификации полисахарида – декстрана аминокислотами для создания новых и совершенствования уже известных биологически активных веществ, в которых аминокислоты связаны с полисахаридом разными химическими связями.

Методы исследования: Для изучения взаимодействия аминокислот с полисахаридами в качестве макромолекулы был использован окисленный диальдегид декстрана, полученный окислением декстрана перманганатом калия, в качестве аминокислоты был выбран глицин. Полученные продукты были исследованы методами ИК-спектроскопии.

Результаты: Перед проведением взаимодействия декстрана с глицином, была проведена окисление декстрана перманганатом калия, в результате которого был получен диальдегид декстрана (ДАД), содержащий от 10 до 80 моль% альдегидных групп [2]. Затем проводили взаимодействие глицина с ДАД при различных соотношениях компонентов. Данные исследования показали, что увеличение количества глицина в реакционной среде до 2 моль приводит к увеличению ее количества в декстране. Однако при дальнейшем увеличении количества глицина, содержание его в продукте не меняется, это свидетельствует об исчерпании альдегидных групп ДАД при определенных соотношениях компонентов. Структура полученных продуктов была установлена методом ИК-спектроскопии, а количество глицина в составе декстрана – спектрофотометрическим методом и элементным анализом по содержанию элементарного азота. Исследования ИК-спектроскопии показали, что взаимодействие глицина с ДАД соответствует реакции

нуклеофильного присоединения-отщепления, при котором образуется азометиновая группа.

В настоящее время исследование оптимальных условий проведения модификации декстрана глицином продолжают. Изучается влияние температуры, pH среды и продолжительности взаимодействия компонентов.

Выводы. Изучено взаимодействие окисленного декстрана с глицином при их различных соотношениях. Показано, что в ходе взаимодействия образуется азометиновая группа.

Использованная литература

1. Красникова А.В. Синтез и исследование полисахарид-аминокислотных конъюгатов.// Дисс., 2004.
2. Каримов А., Шомуротов Ш.А., Уразбоев Ш.Р. Синтез полимер носителя из декстрана для получения макромолекулярных лекарственных систем пролонгированного действия//Фармацевтический журнал. 2020. №3, стр. 20-26..